

SUBIECTUL INFRAȚIUNII PREVĂZUTE LA ALIN. (1) ART. 141 AL CODULUI PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Vera MACOVEI

Doctorandă, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”,

Republica Moldova

e-mail: veronicamacovei12@gmail.com

<https://orcid.com/0000-0003-3574-4942>

Prezentul articol face parte din categoria cercetărilor științifice ce aparțin domeniului de Drept penal Partea Specială. Obiectul cercetării îl formează analiza subiectului infracțiunii specificate la alin.(1) art. 141 CP RM.

În cadrul studiului întreprins se argumentează că subiectul infracțiunii de activitatea mercenarilor prevăzută la alin. (1) art. 141 CP RM Activitatea mercenarilor, pe lângă semnele generale ale subiectului infracțiunii, trebuie să posedeză și un semn special – să fie mercenar. Mercenar poate fi considerată doar persoana care se încadrează în criteriile stabilite atât în Convenția internațională cu privire la lupta contra recrutării, utilizării, finanțării și instruirii mercenarilor, adoptată la New York la 04 decembrie 1989, în vigoare pentru Republica Moldova din 28 februarie 2006, în Protocolul adițional la Convențiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protecția victimelor conflictelor armate internaționale, din 8 iunie 1977, cât și la art. 130 CP RM Mercenar. În contextul dat sunt supuse analizei mai multe aspecte ale noțiunii de mercenar.

Cuvinte-cheie: subiectul infracțiunii, mercenar, caracteristici, participare, recrutare.

SUBJECT OF THE CRIME REFERRED IN PAR. (1) ART. 141 OF THE CRIMINAL CODE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

This publication is part of the category of scientific research belonging to the field of Criminal Law Special Part. The object of the present research is the analysis of the subject of the crime specified in paragraph (1) of art. 141 CP RM.

Within the undertaken study it is argued that the subject of the crime of the activity of mercenaries provided in paragraph (1) art. 141 CP RM The activity of mercenaries, in addition to the general signs of the subject of the crime, must also have a special sign - to be a mercenary. A mercenary can only be considered a person who meets the criteria set out in the International Convention on the Fight against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries, adopted in New York on December 4, 1989, in force for the Republic of Moldova of February 28, 2006, in The Additional Protocol to the Geneva Conventions of 12 August 1949 on the Protection of Victims of International Armed Conflicts of 8 June 1977, and to Art. 130 CP RM Mercenar. In this context, several aspects of the notion of mercenary are analyzed.

Keywords: subject of the crime, mercenary, characteristics, participation, recruitment.

SUJET DU CRIME VISÉ AU PAR. 1) ART. 141 DU CODE PÉNAL DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

L'objet de cette recherche est l'analyse du sujet du crime spécifié au par.1) art. 141 CP RM. Dans le cadre de l'étude entreprise, il est fait valoir que le sujet du crime d'activité des mercenaires prévu au par.1) art. 141 CP RM "Activité de mercenaires", en plus des signes généraux du sujet du crime, doit également posséder un signe spécial – être un mercena-

ire. Un mercenaire peut être considéré comme la seule personne répondant aux critères énoncés dans la Convention Internationale sur la lutte contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires, adoptée à New York le 4 décembre 1989, en vigueur pour la République de Moldova depuis le 28 février 2006, du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, du 8 juin 1977, et dans l'article 130 CP RM "Mercenaire". Dans le cadre de cet article, plusieurs aspects de la notion de mercenaire font l'objet d'une analyse.

Mots-clés: sujet du crime, mercenaire, caractéristiques, participation, recrutement.

ПРЕДМЕТ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО В ПУНКТЕ (1) СТ. 141 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Данная статья принадлежит к категории научных исследований, относящихся к области Особенной части уголовного права. Объектом исследования является анализ предмета преступления, указанного в части (1) ст. 141 Уголовного кодекса Республики Молдова.

В рамках проведенного исследования утверждается, что предметом преступления является деятельность наемников, предусмотренной п. (1) ст. 141 КП РМ. Деятельность наемников, помимо общих признаков предмета преступления, должна иметь еще и особый признак - быть наемником. Наемником может считаться только лицо, отвечающее критериям, изложенным в Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой в Нью-Йорке 4 декабря 1989 г., действующей в Республике Молдова с 28 февраля 2006 г., в Дополнительном протоколе к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г. о защите жертв международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 г. и ст. 130 УК РМ «Наемник». В этом контексте анализируются несколько аспектов понятия наемника.

Ключевые слова: предмет правонарушения, наемник, характеристики, участие, вербовка.

Introducere

De-a lungul istoriei omenirii utilizarea mercenarilor este indisolubil legată de dezvoltarea generală a societății, culturii, științei și tehnologiei. Din acest motiv tipul mercenarului se schimbă, iar el începe să se adapteze realității concrete existente. În lumea modernă, mercenarii se transformă tot mai mult într-un element integrant al politicii agresive. [13, p.132-135]

Calitatea de mercenar, așa cum este definit acesta în legea penală a RM impune studierea minuțioasă a trăsăturilor proprii subiectului infracțiunii de activitatea mercenarului. Or, după cum am menționat anterior, subiect al infracțiunii de activitatea mercenarului poate fi doar persoana care se încadrează în criteriile stabilite în legislația internațională și penală națională.

Metodologie și metode

Metodologia cercetării folosită este determinată de domeniul de cercetare vizat al cunoașterii și

cercetării științifico-practice a obiectului investigației.

Întru realizarea scopului propus al prezentei investigații s-a recurs la utilizarea unui șir de metode: analiza și sinteza, deducția și sistematizarea, în scopul identificării caracteristicilor subiectului infracțiunii de activitatea mercenarului prevăzute la alin.(1) art.141 CP RM Activitatea mercenarilor.

Sistematizarea a servit investigării științifice a opiniilor formulate în sursele doctrinare autohtone și străine care tratează subiectul infracțiunii de activitatea mercenarilor. În contextul respectiv, asupra caracteristicilor subiectului infracțiunii de activitatea mercenarilor se aplică o abordare teoretico-practică, sintetizând noțiunea de mercenar la nivel teoretic, precum și referirea la ea în legislația penală internațională și națională.

În procesul cercetării a fost utilizată metoda raționamentului (inductivă-deductivă), aplicarea căreia

a dus, printre altele, și la formularea unor opinii proprii în legătură cu analiza noțiunii de mercenar.

Pornind de la postulatul că, subiectul oricărei infracțiuni este persoana care înfăptuiește acțiunea/inacțiunea infracțională indiferent dacă actul infracțional a fost consumat sau suntem în prezența unei tentative de infracțiune, menționăm că, acesta a fost complex dezvoltat în doctrina autohtonă. Potrivit colectivului de autori de la Departamentul Drept Penal al Universității de Stat din Moldova: „Subiectul infracțiunii este persoana care săvârșește nemijlocit latura obiectivă a infracțiunii. Subiect al infracțiunii poate fi atât persoana care săvârșește o infracțiune consumată, cât și cea care comite o tentativă de infracțiune. Persoana fizică poate fi subiect al infracțiunii dacă întrunește cumulativ următoarele condiții: limita de vârstă cerută de lege și responsabilitatea. Aceste condiții mai sunt numite generale, fiind condiții *sine qua non* pentru calitatea de subiect al infracțiunii în general și nu sunt incluse în componentele infracțiunilor, ci rezultă din normele cu caracter general cuprinse în Partea generală a Codului penal (art. 21, 22, 23).” [1, p.136]

Așadar, o condiție obligatorie pentru calitatea de subiect al infracțiunii este vârsta persoanei. În sensul dat, legea penală a Republicii Moldova stabilește vârsta generală de tragere la răspundere penală a făptuitorului de 16 ani. În cazul săvârșirii anumitor infracțiuni, în condițiile art.21 alin.(2) CP RM Subiectul infracțiunii, legiuitorul prevede posibilitatea tragerii la răspundere penală a persoanelor care au împlinit vârsta de 14 ani.

Cea de a doua condiție este responsabilitatea, care potrivit prevederilor art. 22 CP RM Responsabilitatea, constituie starea psihologică a persoanei și capacitatea de a înțelege caracterul prejudiciabil al faptei și de a-și manifesta voința și a-și dirija acțiunile. Numai în condițiile stării de responsabilitate persoana care săvârșește un act infracțional poate fi trasă la răspundere penală. Această condiție o menționează

autorul Moliboga O.I.O. [12, p. 108], referindu-se nemijlocit la subiectul infracțiunii de mercenariat.

Potrivit doctrinei: „În cazul anumitor infracțiuni, persoana – autorul – mai trebuie să îndeplinească, în momentul săvârșirii faptei, o condiție specială, o anumită calitate prevăzută în norma de incriminare. Această calitate devine astfel un semn constitutiv fie al componenței infracțiunii respective, fie al formei calificate a unei infracțiuni.” [1, p. 137]

Pentru individualizarea pedepsei penale, instanța de judecată va ține cont și de persoana celui vinovat, așa cum este cerut în norma de la alin.(1) art. 75 CP RM Criteriile generale de individualizare a pedepsei.

În opinia unor autori, personalitatea infractorului reprezintă multitudinea de trăsături sociale care caracterizează persoana celui care a săvârșit infracțiunea și care reflectă posibilitatea corectării sale prin intermediul măsurilor juridico-penale.”[1, p. 137]

În acest context, profesorul Gh. Gladchi consideră că: „Personalitatea infractorului este un produs al procesului de socializare în care are loc însușirea și asimilarea de către individ a valorilor, normelor, dispozițiilor, modelelor de conduită caracteristice societății respective, comunității sau grupului social.” [5, p. 16]

În opinia doctrinarilor autohtoni: „Conținutul de bază al personalității infractorului îl formează calitățile, caracteristicile sale sociale, mai bine zis, antisociale. Trebuie făcută o deosebire între noțiunile de “subiect al infracțiunii” și “personalitatea infractorului”, ultima fiind mult mai largă, deoarece include și anumite semne ale individului care nu fac parte din componența de infracțiune. Pericolul social al persoanei se manifestă, desigur, în gravitatea infracțiunii comise, dar și în faptul săvârșirii repetate a unor infracțiuni, în contribuția acesteia la descoperirea infracțiunii etc. – ceea ce trebuie luat în considerație la individualizarea pedepsei”[1, p. 189].

În contextul analizei juridico-penale a subiectului infracțiunii de activitatea mercenarilor este necesă

ră referirea la noțiunea de mercenar, așa cum este aceasta formulată în Convenția internațională cu privire la lupta contra recrutării, utilizării, finanțării și instruirii mercenarilor, adoptată la New York la 04 decembrie 1989, în vigoare pentru Republica Moldova din 28 februarie 2006 [8] și Protocolul adițional la Convențiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protecția victimelor conflictelor armate internaționale, din 8 iunie 1977 care prevede la articolul 47 că: „Prin termenul mercenar se înțelege orice persoană: (a) care este special recrutată în țară sau în străinătate pentru a lupta într-un conflict armat; (b) care, în fapt, ia parte la ostilități; (c) care ia parte la ostilități în special în vederea obținerii unui avantaj personal și căreia îi este efectiv promisă, de către o parte la conflict sau în numele ei, o remunerație superioară aceleia promise sau plătite combatanților având un grad și o funcție analoage în forțele armate ale acestei părți; (d) care nu este nici resortisant al unei părți la conflict și nici rezident al teritoriului controlat de o parte la conflict; (e) care nu este membru al forțelor armate ale unei părți la conflict și (f) care nu a fost trimisă de către un stat, altul decât o parte la conflict, în misiune oficială ca membru al forțelor armate ale statului respectiv”. [9]

Din cele invocate rezultă că subiect al infracțiunii prevăzute la alin. (1) art. 141 CP RM Activitatea mercenarilor este persoana fizică responsabilă, cu vârsta de 16 ani care întrunește caracteristicile unui mercenar, după cum urmează:

- este special recrutată în țară sau peste hotare;
- participă la conflictul armat, acțiuni militare sau alte acțiuni violente;
- are scopul de a obține un avantaj personal sau remunerație promisă;
- nu este nici cetățean al părții la conflict;
- nu este nici rezident pe teritoriul controlat de o parte la conflict;
- nu este membru al forțelor armate ale unei părți la conflict;

- nu a fost trimisă de către un stat, altul decât partea la conflict, în misiune oficială ca membru al forțelor armate ale statului respectiv.

Suntem pe deplin de acord cu autorul A. Cauia, potrivit căruia: „Definiția „mercenarului” redată de Convenție, nu satisface absolut toate rigorile deoarece generează o sumedenie de interpretări în cazul procesului de realizare în practică a prevederilor acesteia. Spre exemplu, din prevederile articolului 47 p.2 al actului normativ anterior menționat nu rezultă faptul că persoana care este remunerată pentru serviciile sale într-un quantum la fel de înalt ca cel al militarului de rang similar din cadrul forțelor militare regulate ale statului de partea căruia luptă sau remunerația promisă nu este mai mare de cât cea primită de către militarii acestei armate, nu poate fi calificată drept mercenar. [4, p.107] În realitate pot fi constatate fapte când unele persoane sunt gata să-și presteze serviciile în favoarea unei părți beligerante fiind remunerați la același nivel cu militarii acesteia, deoarece nivelul remunerării este destul de înalt, și, în plus, militarii mai dispun de unele facilități de ordin material. [3, p. 495]

Potrivit art.130 CP RM Mercenar, prin mercenar se înțelege persoana special recrutată, în țară sau în străinătate, pentru a lupta într-un conflict armat, care ia parte la operațiunile militare în vederea obținerii unui avantaj personal sau a unei remunerații promise de către o parte la conflict sau în numele acesteia, care nu este nici cetățean al părții la conflict, nici rezident pe teritoriul controlat de o parte la conflict, nu este membru al forțelor armate ale unei părți la conflict și nu a fost trimisă de către un stat, altul decât partea la conflict, în misiune oficială ca membru al forțelor armate ale statului respectiv.

În practica judiciară însă, se atestă anumite probleme de calificare atunci când persoanele participante la conflictele armate susțin că, au participat fără scopul material stabilit în dispozitivul normei de la art.130 CP RM Mercenar.

De exemplu, A. Suslov este unul dintre participanții la conflictul armat din Estul Ucrainei. Din regiunea din partea stângă a Nistrului acesta a plecat la Moscova, iar de acolo în Donețk. S-a înrolat în gruparea militară “Sparta”. Misiunea lui A. Suslov era ca să identifice grupurile conspirative și să bombardeze străzile cu aruncătoare de grenade.

Într-o publicație Rise Moldova A. Suslov menționa: „*Eu declar cu răspundere că nimeni nu mi-a promis și nu mi-a dat bani. Participarea mea în conflict a avut o poziție strict principială – antifascistă. Pe mine din copilărie m-au învățat să-i apăr pe cei slabi. În această situație eu nu am putut proceda altfel. Și în afară de cuvântul „mulțumesc” pe teritoriul Ucrainei, a “Republicii Populare Donețk”, eu altceva nu am auzit. Eu nu sunt mercenar.*” [11]

În convingerea autoarei Ebzeeva Z., referința în definiția mercenarului că scopul urmărit de mercenar este de a obține compensații materiale nu este tocmai corectă din punct de vedere teoretico-practic. Or, o astfel de formulare restrânge în mod semnificativ domeniul de aplicare a acestei reguli, excluzând de sub incidența ei pe cei care încearcă să achite datoriile în acest fel, precum și pe cei care iau parte la ostilități nu pentru remunerare, ci așteaptă posibilitatea jefuirii populației civile în zona de luptă. [14, p. 113]

Forma actuală a definiției mercenarului încadrează doar persoana care a fost special recrutată în țară sau în străinătate pentru a participa la un conflict armat, la acțiuni militare sau la alte acțiuni violente orientate spre răsturnarea sau subminarea orânduirii constituționale ori violarea integrității teritoriale a statului.

Această caracteristică specifică mercenarului este prevăzută și în norma de la art. 130 CP RM. Din conținutul normativ al acesteia decurge că, calificarea unei persoane în calitate de mercenar presupune în mod obligatoriu existența unui act de recrutare a acesteia: persoana este special recrutată pentru a participa la activitate de mercenar și, respectiv, acceptă

să participe la un conflict armat, la acțiuni militare sau la alte acțiuni violente în calitate de mercenar, orientate spre subminarea orânduirii constituționale sau violarea integrității teritoriale.

Potrivit legii penale a Republicii Moldova, subiect al infracțiunii de mercenariat poate fi orice persoană fizică responsabilă, care a atins vârsta de 16 ani. Infracțiunea de mercenariat se săvârșește prin intenție directă. Persoana care recurge la acțiunile de mercenariat este conștientă de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevede urmările și dorește în mod conștient să participe în activitatea de mercenariat în schimbul obținerii unui avantaj personal sau a unei remunerări promise de către o parte la conflict sau în numele acesteia.

Menționăm că, indiferent de vârsta generală a răspunderii penale, legislația penală a multor state (*Codul penal la Federației Ruse - art.359 alin.(2) – Activitatea mercenarilor, Codul penal al Republicii Kazahstan - art. 170 alin.(2) – Activitatea mercenarilor*) prevede în calitate de circumstanță agravantă recrutarea în mercenariat a persoanelor minore.

Art.141 CP RM Activitatea mercenarilor, stipulând condiția ca persoana să fie special recrutată în țară sau peste hotare, nu pune accentul pe un loc anume al recrutării. Se admite că, recrutarea poate avea loc în atât țară, cât și peste hotare, faptul fiind irelevant pentru calificarea infracțiunii ca activitatea mercenarilor. Norma urmează, însă, a fi interpretată și în legătură cu scopul recrutării – mercenarul este recrutat pentru participarea la conflictul armat, acțiuni militare sau la alte acțiuni violente.

Vom analiza situația în care, în prealabil recrutorul îi vorbește persoanei că, aceasta urmează să participe, de exemplu, la organizarea și desfășurarea unor munci sezoniere, dar, de fapt, ajungând în regiunea în care are loc conflictul armat, persoana constată că, ea urmează să ia parte la lupte. În această ipoteză, la etapa inițială persoanei i-a fost prezentată o stare eronată a lucrurilor și evenimentelor. Dacă în mo-

mentul, în care recrutorul sau reprezentanții părții la conflict îi aduc persoanei la cunoștință starea reală a lucrurilor și persoana constată că, de fapt, ea urmează să participe la un conflict armat, aceasta recurge la negocierea cu recrutorul sau reprezentanții părții la conflict a condițiilor participării sale la acțiunile ilegale respective, vom fi în prezența „recrutării”. Însă, în ipoteza în care recrutorul nu discută cu persoana despre faptul unei eventuale participări la conflictul armat, lăsând la discreția persoanei decizia de a participa sau nu la conflict, atestăm una din următoarele două ipoteze de interpretare a situației: 1. Persoana nu se consideră special recrutată, or, persoana singură, în mod conștient a ales să participe la conflictul armat, deși a avut posibilitatea să nu o facă. 2. Poate fi vorba despre „recrutare specială” indirectă în condițiile în care se demonstrează faptul că, recrutorul a întreprins totul ce a fost necesar pentru a-i provoca persoanei dorința de a participa la conflictul armat.

Nu putem să nu remarcăm că, în prima ipoteză poate fi luată în discuție problema despre libertatea voinței persoanei manifestată la luarea deciziei de a deveni mercenar. În virtutea unor circumstanțe, cum ar fi starea materială precară (care-l determină să accepte munca sezonieră în altă țară); inducerea în eroare la etapa inițială; deplasarea în zona conflictului și, nu în ultimul rând, dificultatea de a reveni din această regiune pe cont propriu, se poate vorbi despre libertatea viciată a voinței persoanei recrutate. Situația, însă, oricum nu este similară celei ce are loc în cazul traficului de ființe umane, dat fiind faptul că, până la urmă, în pofida tuturor dificultăților, persoana poate refuza să devină mercenar. Diferă ea și de situația acceptării statutului de mercenar în urma unui șantaj, a amenințării, de exemplu, la adresa vieții, sănătății și siguranței membrilor familiei persoanei.

În ultima ipoteză, la prima vedere, scopul urmărit de viitorul mercenar este nobil – „protejarea familiei căreia i-a jurat credință și devotament”.

Însă pentru protejarea familiei proprii mercenarul este de acord să lipsească de viață membrii altor zeci de familii, fapt care supune dubiului „noblețea” scopului său. Indiferent de factorii care au făcut o persoană să accepte practicarea mercenariatului, esența activității de mercenariat, fie și cu scopul afișat de a-și proteja propria familie, conjugat cu interesul material, rămâne același. Or, pus în față în față cu propunerea de a omorî pentru bani, persoana întotdeauna ar avea opțiunea de a nu accepta.

Stabilind o altă condiție pentru recunoașterea calității de mercenar a unei persoane și anume cea ca persoana să nu fie nici cetățean al părții la conflict, nici rezident pe teritoriul controlat de o parte la conflict, nici membru al forțelor armate ale unei părți la conflict și să nu fi fost trimisă de către un stat, altul decât partea la conflict, în misiune oficială ca membru al forțelor armate ale statului respectiv, legiuitorul a stabilit, de fapt, condiția lipsei oricărei legături dintre mercenar și statul parte la conflict, a absenței oricăror raporturi dintre mercenar și unul dintre statele parte la conflict, precum și cerința ca acesta să nu fi fost delegat într-o misiune oficială.

În contextul condiției înaintate față de un mercenar de a nu fi cetățean al părții la conflict, apare întrebarea: cum vom califica fapta persoanei care deține dublă cetățenie, iar una dintre cetățenii este a unui stat parte la conflictul armat?

Un răspuns la această dilemă găsim la autorul Moliboga O., care consideră că în asemenea ipoteză, persoana poate fi calificată ca mercenar doar în cazul, în care aceasta nu locuiește permanent pe teritoriul statului participant la conflict. [14, p. 114]

O altă caracteristică specifică subiectului infracțiunii de activitatea mercenarilor ține de scopul infracțiunii prevăzute la alin.(1) art.141 CP RM. Menționăm că obiectivul dat a fost analizat anterior în altă publicație. Aici considerăm necesar doar să reiterăm opinia doctrinarilor autohtoni despre scopul infracțiunii analizate, potrivit cărora: „...acesta se

exprimă în scopul răsturnării sau subminării orânduiri constituționale ori a violării integrității teritoriale a statului. După cum decurge din conținutul art.130 CP RM, acest scop se conjugă cu altul - cel al primirii unei recompense materiale. În lipsa oricăruia din aceste două scopuri fapta nu va putea fi calificată potrivit alin.(1) art.141 CP RM”. [2, p. 138]

În contextul analizei definiției noțiunii de mercenar considerăm relevant să invocăm inițiativa unui grup de parlamentari din Parlamentul României care, în anul 2007 a propus Camerei Senatului proiectul de Lege privind interzicerea mercenarilor.

Potrivit proiectului Legii privind interzicerea mercenarilor: „Prin mercenar se înțelege orice persoană care, în scopul dobândirii unor foloase materiale, se angajează să desfășoare acțiuni violente premeditate și ilegale ori să acorde asistență sau expertiză în astfel de acțiuni, ce urmăresc interese de orice natură, și care se află într-una dintre următoarele situații:

a) este recrutată, în mod special, în scopul de a lupta într-un conflict armat sau exercită ilegal o funcție cu caracter militar; b) este cetățean român, persoană fără cetățenie care are domiciliul în România, sau străin aflat în serviciul statului român; c) este persoană fără cetățenie care nu are domiciliul în România sau străin care nu se află în serviciul statului român; d) este cetățean român și face parte din forțe armate sau formațiuni paramilitare care luptă împotriva statului român sau a unui stat membru NATO; e) participă la acțiuni de luptă în scopul obținerii unui câștig net superior celui plătit combatanților cu grade și funcții similare din forțele armate române sau ale altui stat aflat în conflict armat; f) nu este membru al forțelor armate române sau al unei părți în conflict; g) nu este trimisă oficial în misiune ca membru al forțelor armate ale unui stat care nu participă la un conflict armat; h) este recrutată, în mod special, să desfășoare acțiuni violente ori să acorde asistență sau expertiză pentru pentru subminarea, în orice mod, a ordinii

constituționale a statului român sau a altui stat; i) participă nemijlocit ori prin acordarea de asistență sau expertiză la acțiunile prevăzute la lit. h), în condițiile în care nu este cetățean, rezident sau membru al forțelor armate ale statului împotriva căruia sunt îndreptate aceste acțiuni”. [7]

În avizul Consiliului Legislativ referitor la propunerea legislativă privind interzicerea mercenarilor se menționează că: „Definiția noțiunii de „mercenar” nu cuprinde condiția esențială referitoare la necesitatea implicării persoanei într-un conflict armat sau într-o acțiune violentă care are ca scop aducerea unei atingeri ordinii constituționale a unui stat sau integrității teritoriale a acestuia, textul propus făcând referire la desfășurarea de acțiuni violente premeditate și ilegale ce urmăresc interese *de orice natură* și la acordarea de asistență sau expertiză în astfel de acțiuni. Prin urmare, norma propusă nu este corelată nici cu art. 47 alin.2 din Protocolul adițional nr.I la Convențiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protecția victimelor conflictelor armate internaționale, ratificat prin Decretul nr.224/1990, și nici cu art. 1 din Convenția internațională împotriva recrutării, folosirii, finanțării și instruirii mercenarilor, aflată în curs de ratificare de către România, texte care prevăd că mercenarul ia parte directă la ostilități.

Pe de altă parte, din redactarea **art.2** rezultă că situațiile avute în vedere la **lit.a) - i)** sunt prevăzute alternativ, și nu cumulativ. Astfel, potrivit **lit.b)**, urmează a fi considerat mercenar orice cetățean român care, în scopul dobândirii unor foloase materiale, se angajează să desfășoare acțiuni violente premeditate și ilegale ori să acorde asistență sau expertiză în astfel de acțiuni, ce urmăresc interese de orice natură. Or, neprevăderea expresă a unor condiții referitoare la scopul acțiunilor, conduce la includerea automată în categoria mercenarilor a oricărei persoane care săvârșește o infracțiune cu premeditare și cu violență, ceea ce nu poate fi acceptat. [10]

În punctul de vedere al Guvernului României nr. 398 din 2007 această propunere legislativă nu a fost susținută de Guvern, menționându-se că: „Având în vedere dispozițiile art. 22 alin. (7) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, în cazul tratatelor ale căror prevederi implică adoptarea de dispoziții normative de drept intern pentru aplicarea prevederilor lor, actul normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare va include norme detaliate de natură să permită aplicarea tratatului, fără ca prin aceste norme să se poată aduce atingere regimului juridic stabilit prin tratat sau textului tratatului”, soluția legislativă optimă ar fi ratificarea Convenției. Legea de ratificare va putea include norme de aplicare a tratatelor, inclusiv sancțiunile conținute în propunerea legislativă.” [6]

Reiterăm că, prevederile Convenției internaționale cu privire la lupta contra recrutării, utilizării, finanțării și instruirii mercenarilor, adoptată la New York la 04 decembrie 1989, în vigoare pentru Republica Moldova din 28 februarie 2006 și cele ale Protocolul adițional la Convențiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protecția victimelor conflictelor armate internaționale, din 8 iunie 1977 prevede la articolul 47 că „prin termenul mercenar se înțelege orice persoană: (b) care, în fapt, ia parte la ostilități; (c) care ia parte la ostilități în special în vederea obținerii unui avantaj personal și căreia îi este efectiv promisă, de către o parte la conflict sau în numele ei, o remunerație superioară aceleia promise sau plătite combatanților având un grad și o funcție analoage în forțele armate ale acestei părți.[9]

Concluzii

Subiectul infracțiunii de activitatea mercenarului este persoana fizică responsabilă care a atins vârsta de 16 ani.

Pe lângă responsabilitate și vârstă, persoana urmează să întrunească caracteristicile atribuite unui

mercenar prin actele internaționale și prevederile CP al RM invocate anterior, și anume:

- să fie special recrutat în țară sau peste hotare;
- să participe la conflictul armat, acțiuni militare sau alte acțiuni violente;
- să urmărească scopul de a obține un avantaj personal sau remunerare promisă;
- să nu fie nici cetățean al părții la conflict;
- să nu fie nici rezident pe teritoriul controlat de o parte la conflict;
- să nu fie nici membru al forțelor armate ale unei părți la conflict;
- să nu fi fost trimis de către un stat, altul decât partea la conflict, în misiune oficială ca membru al forțelor armate ale statului respectiv.

Bibliografie

1. BOTNARU, S., ȘAVGA, A., GROSU, V., GRAMA, M. Drept penal. Partea generală Ediția a II-a, septembrie 2005. Cartier, 624p. p.136 ISBN 9975-79-329-0. Disponibil online <http://drept.usm.md/public/files/Drept-penalgeneral3acfb.pdf> accesat la 25.12.2019.
2. BRÎNZA S., STATI V. Tratat de drept penal.
3. BURIAN A., BOLAN, O, SERBENCO E., „Drept Internațional Public“, ediția a II-a, ed. „CEP-USM«, Chișinău 2005.
4. CAIUA, Al. Importanța redefinirii statutului juridic al combatantului prin prisma provocărilor generate de conflictele armate contemporane. În: Colocviu internațional: Promovarea drepturilor omului în contextual integrării europene: teorie și practică. Mecanisme de respectare și de garantare a aplicării normelor de drept internațional umanitar prin prisma provocărilor generate de conflictele armate contemporane. 30-31 octombrie 2019.
5. GLADCHI, Gh., Conceptul și structura persoanlității infractorului // Revista națională de drept, nr. 3, 2002;
6. POPESCU-TĂRICEANU C. Punct de vedere al Guvernului României la proiectul Legii privind interzicerea mercenarilor.http://www.cdep.ro/caseta/2007/10/11/pl07683_se.pdf.

7. MĂNESCU, R., CALIMENTE, M., OVIDIU OPREA, M. Proiectul Legii României privind interzicerea mercenarilor nr. 147/2007. http://www.cdep.ro/caseta/2007/10/11/pl07683_se.pdf

8. Legea Nr. 223 din 13-10-2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională cu privire la lupta contra recrutării, utilizării, finanțării și instruirii mercenarilor.

9. International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries, 4 December 1989. <https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/ART/530-880004?OpenDocument>.

10. Avizul Secretarului General al Senatului la proiectul

Legii privind interzicerea mercenarilor. http://www.cdep.ro/caseta/2007/10/11/pl07683_se.pdf

11. Rice Moldova. <https://www.rise.md/video-brigada-de-mercenari/>

12. МОЛИБОГА, О.Ю. Уголовная ответственность за наемничество: дис. канд. юрид. наук – Ставрополь, 2000.

13. КОРОТКИЙ, Ф.В. Наемничество и особенности влияния на него криминальной миграции // Экономико-правовые и духовные проблемы современности. Пятигорск, 2006. (0,2 пл.).

14. ЭБЗЕЕВА, З.А. Наемничество: уголовно-правовой и криминологический аспекты. Диссерт. Саратов – 2013.

